

"YUKSAK MA'NAVIYAT - YENGILMAS KUCH" ASARINING INSON VA JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI

Qarshiyeva E'zoza O'ktamovna

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631952>

Annotatsiya: Ushbu maqola "yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch asarining inson va jamiyat hayotidagi o'rni haqida. Ma'naviyat tushunchasining mohiyati ma'no-mazmuni, salohiyati, yurtimizda yetishib chiqqan ma'rifatparvarlar hamda asarning butun jahondagi o'rni asar haqida ma'lumotlarni haqida bayon qiladi.

Kalit so'zlar: Inson, jamiyat kelajak, fikr yoshlar, ruhiyat, imon-etiqod, millat, xalq, tarbiya, ma'naviyat, harakat, ma'naviy jasorat.

Mana'viyat insoniyatning kamolot darajasini belgilovchi murakkab serqirra tushuncha. Ma'naviyatning o'rni ahamiyati ma'no-mazmuni muhtaram yurt boshimiz Islom Karimovning "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" asarida har tomonlama va chuqur tahlillar orqali yoritib berilgan. Ushbu asar 2008-yil ma'naviyat nashriyoti tomonidan chop etilgan bo'lib 176 bet muqaddima va 4 bobdan iborat. Birinchi bob "Ma'naviyat- insonning ulug'lanish va kuch- qudrat manbaidir" deb nomlanadi. Ushbu bobda "ma'naviyatni anglash", "ma'naviyatni shakllantirishdagi asosiy mezonlar", "moddiyva ma'naviy hayot uzunligi" haqida tushunchalar berilgan. Ikkinchi bob "Mustaqillik - ma'naviy tiklanish yuksalish" deb nomlanadi. Bu bobda "milliy g'oya va ma'naviy hayot", "ma'naviyat va jamiyatning yangilanishi", "islohotlar va ularning ma'naviy mezoni" belgilangan. Uchinchi bob "Ma'naviyatga tahdid - o'zligimiz va kelagimizga tahdid" deb nomlanadi. Ushbu bobda "globallashuv jarayonlari va ma'naviy tahdidlar", "fikriga qarshi fikr g'oyaga qarshi g'oya" lar berilgan. To'rtinchi bob "Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori" deb nomlanadi. "Inson qalbiga yo'l", "eng buyuk jasorat", "xotima" dan iborat. Asar qaroqalpoq, tojik, turkman, qirg'iz, qozoq tillariga tarjima qilinib, boshqa millat vakillarining ham ma'naviyatiga ta'sir etib kelmoqda.

Ushbu asarda keltirilgan ma'naviyat haqidagi tushunchalar, uni yuksaltirish haqida bildirilgan fikrlar faqatgina O'zbekistonni emas balki butun jahon, xususan, musulmon olamini o'ziga jalb etgan va Saudiya Arabistoni, Birashgan Arab Amirliklari, Misr, Arabiston Respublikasi, Quvayt, Bahrayn kabi mamlakatlarda asarning taqdimot marosimlari o'tkaziladi. Birinchi bobda: ma'naviyat inson ongi va ruhiyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan tushuncha har qaysi inson, jamiyat, millat va xalq hayotida hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan alohida o'rin tutishini ta'kidlab o'tadi va fikrlarni davom ettirib "Ma'naviyat - insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-etiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlari mezondir" fikrlari keltirilgan. Har qanday millat yoki xalqning ma'naviyatini shakllantirishda uning tarixi, urf-odatlar, an'analari qadriyatlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Asarda: chorizm mustamlakasi davrida ma'rifat g'oyasini ko'tarib chiqqan jaded bobolarimiz Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori, Abdulla Avloniy, Isxoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir kabi yuzlab ma'rifatparvarlar o'z shaxsiy manfaatidan kechib yurt manfaati uchun kurashgan ajdodlarimizning ilmiy- ijodiy merosi va faoliyatini diyorimizda Qori Niyoziy Toshmuhammad

Sarimsoqov, Xabib Abdullayev, Safi Sirojiddinov, Obid Sodiqov, Sobir Yunusov, Yaxyo G'ulomov, Bo'riboy Ahmedov, Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor, Zulfiya, Sayid Ahmad, Ozod Sharafiddinov, Lutfixonim Sarimsoqova, Xalima Nosirova, Olim Xo'jaev, Razzoq Xamraev kabi nomlari dunyoga mashhur ilm-fan, madaniyat, san'at va adabiyot arboblarning yurtimizda yetishib chiqqanligi millatimiz ma'naviyatiga hissa qo'shganligi haqida fikrlar keltirilgan.

Yurtimizning ertangi kelajakgi ravnaqi Jahon miqyosidagi o'rni kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarning qanday o'sib unib qanday inson bo'lib yetishi bilan bog'liq. Shu nuqtai nazardan bugungi hayotimiz ertangi kelajagimiz bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ma'naviyat olamining qanday ta'sir va kuchga ega ekanini ma'naviyatga qarshi hurujlarning oldini olish va insonlarni bunday hatarlardan ogohlantirish, yoshlarni ma'naviy sog'lom va barkamol qilib tarbiyalashga davlat etadi. Ma'naviyat tushunchasi asosan ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Shaxs ma'naviyati va millat ma'naviyati. Shaxs ma'naviyati millat ma'naviyatidan oziqlanadi. Inson o'zini xalqning bir zarrasi deb hisoblaganda, u haqida o'ylab harakat, mehnat qilganda gina inson ma'naviyat tushunchasi bilan tutashadi.

Asarda: "oila sog'lom ekan - jamiyat mustahkam, jamiyat mustahkam ekan - mamlakat barqarordir," ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi - bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi", "Qayirda beparvolik va loqaydlik hukm sursa, eng dolzarb masalalar o'zibo'larchilikka tashlab qo'yilsa, o'sha yerda ma'naviyat eng ojiz va zaif nuqtaga aylanadi. Va aksincha, qayirda xushyorlik va jonkuyarlik, yuksak aqil-idrok va tafakkur hukmron bo'lsa, o'sha yerda ma'naviyat qudratli kuchga aylandi", "Xalqimiz doimo ma'naviy jasorat hisi bilan yashagan va bu ulug' tuyg'u uning hayotida yillar, asrlar o'tgani sayin tobora kuchayib, yuksalib bormoqda. Chunki xalq ma'naviyati shunday bir ummonki, har qaysi avlod undan kuch- qudrat, g'ayrat va ilhom olib, o'zining naqadar ulkan ishlarga qodir ekanini namoyon etadi" shu kabi fikrlari orqali inson ma'naviyatining buyukligi, yanada yuksaltirish, shakllanishi hamda ma'naviyat hol mehnat, mardlik, kamtarlik ruhan poklanish, ichi dunyo qarashning kengayishi, irodaning baquvvatligi, iymon-etiqodining butunligi tamunlovich omillardan biri ekanligi haqida so'z yuritiladi.

References:

1. Islom Karimov, „Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" ma'naviyat nashriyoti 2008-yil.
2. [http://kitobxon.com/oz/kitobxon/yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch](http://kitobxon.com/oz/kitobxon/yuksak%20ma'naviyat%20-%20yengilmas%20kuch)
3. arxiv nushasi archived form the original on 2020-07-27
<http://deb.archive.org/web/2020072700414/hatto:/uza.uz/uz/society/yuksak-ma'naviyat-yengilmas-kuch-25.09.2010-14177> qaraldi 2020-12-06 yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch